

UGC.Sr.no- 5085

ISSN-2349-364X

वेदाञ्जली

अन्तर्राष्ट्रीय मूल्याङ्कित षण्मासिकी शोध पत्रिका

वर्ष-४

अंक-७

भाग-२

जनवरी-जून २०१७

Vedanjali

प्रधानसम्पादक
श्री रामकेश्वर तिवारी

सह सम्पादक
श्री प्रसून मिश्र

प्रकाशक
वैदिक एंजुकेशनल रिसर्च सोसाइटी
वाराणसी

41. सरकार एवं प्रशासन (अर्थशास्त्र एवं आधुनिक संदर्भ में) 165-172
विकास शर्मा
42. काव्यप्रकाशे पूर्वमीमांसाशास्त्रस्य प्रतिनिधित्वम् अभिहितान्वयवादान्विता- 173-178
भिधानवादपरिप्रेक्ष्ये
सर्वेशकुमारशान्डिल्यः
43. भारतमाता ब्रूते में प्रतिपादित पर्यावरण-चिन्तन 179-187
डॉ० दीपक कुमार
44. महर्षि वेदव्यास सम्मत गुप्तचर-पद्धति 188-190
सुजीत कुमार पटेल
45. आत्मा की अमरता (Immortality of Soul) 191-194
डॉ० सत्य प्रकाश तिवारी
46. पौराणिक साहित्य में राष्ट्रीय भावना 195-197
ऋचा

खण्ड-ख

47. सत्यार्थप्रकाशग्रन्थे आलोचिता सहशिक्षाया अवधारणा 199-201
दीपामण्डल
48. शंकराचार्य का मोक्ष विचार 202-205
सतीश कुमार तिवारी
49. भवभूति-एकसमीक्षा 206-208
सौरभ दुबे
50. पाणिनीयव्याकरणे भाषावैज्ञानिकतत्वानि 209-114
सुनील कुमार शर्मा
51. श्री गोपीनाथशास्त्री दाधीच महोदयस्य व्यक्तित्वं कृतित्वंश्च 115-119
कैलाशचन्द्रशर्मा (साहित्याचार्य)
52. लावण्यदेवी : भाषा और शिल्प का नवीन प्रयोग 220-224
विनीता सिंह
53. 'यज्ञफले' भासस्य मौलिकता सौन्दर्यचेतना च 225-228
स्वाती घ्याटाज्जी
54. वैदिक साहित्य में सामाजिक भावना 229-232
डॉ० श्यामलेश कुमार तिवारी
55. वैदिकवाङ्मये संवादस्य महत्त्वम् 333-236
सुदीप्तापाल
56. Globalization and Gandhian Thoughts 237-239
Dr. Pramod Kumar Singh
57. Euthanasia: Persisted Dilemma on Medical, Legal and 240-247
Moral Parameters for Healthy Existence of Body
Miss Rinku Mishra
58. Representation of Women in Ramayana with Special 248-251
Reference to the Vanara Clan: A Short Analysis
Saranya P.S.
59. Indian Music and its Effect on Mental Health 252-255
Dr. Bhagat Singh

शंकराचार्य का मोक्ष विचार

सतीश कुमार तिवारी •

शंकराचार्य के अनुसार मोक्ष जीवात्मा तथा ब्रह्मा का एकाकार होना है, जो केवल ज्ञान से ही संभव है। मैंने अपने इस शोधपत्र में इस प्रश्न पर विचार किया है कि ज्ञान, कर्म और भक्ति किस प्रकार से मोक्ष में सहायक है ? और क्यों केवल ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है ? शंकराचार्य के मोक्ष संबंधी विचार उनके ब्रह्मा 1 सूत्र भाष्य में-1/1/ 4 यह परमार्थ " में मिलता है । मोक्ष के स्वरूप का वर्णन कराते हुये वे लिखते हैं कि है, कूटस्थ नित्य है, आकाश के समान सर्वव्यापी है, सभी विकारों से शून्य है, नित्य तृप्त है, अवयवों से रहित है, स्वभाव से स्वयंप्रकाश है, वह ऐसी स्थिति है जहाँ तक पाप और पुण्य अपने फल सहित त्रिकाल में भी नहीं पहुँच सकते ।¹

मोक्ष जीव का ब्रह्म से अभेद ज्ञान है । जब यह ज्ञान हो जाता है तो साथ ही साथ यह भी ज्ञान हो जाता है कि जीव अनादि काल से ब्रह्म ही था । वह नित्य मुक्त ही था । मोक्ष में कोई नयी वस्तु नहीं प्राप्त होती है । वह केवल अज्ञान का दूर हो जाना और उस तत्व को ज्ञान लेना है जिसकी सत्ता अनादि काल से थी । ब्रह्म देश, काल और कारणता के परे परमतत्त्व है । जीव का मोक्ष ऐसे ही ब्रह्म के साथ अभेद ज्ञान प्राप्त करने में निहित है । अतः स्पष्ट है कि मोक्ष या ब्रह्मानुभाव देश और काल में कोई घटना नहीं है, और न ही उसका कारणता से किसी प्रकार का संबंध है ।² दूसरे शब्दों में कहे तो मोक्ष सभी विकल्पों और कोटियों के परे है, वह परमार्थ है ।

मोक्ष और कुछ नहीं केवल ब्रह्मानुभाव ही है और इस ज्ञान में ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता भिन्न नहीं है, अतः वह भी कूटस्थनित्य है । वह किसी भी प्रकार के परिवर्तनों से रहित है । मोक्ष को आकाश के समान सर्वव्यापी कहा गया है । ब्रह्म सर्वव्यापी है और मोक्ष स्वयं को ऐसे ही सर्वव्यापी ब्रह्म से अभिन्न जानना है और ऐसे ज्ञान में जाता, ज्ञेय और ज्ञान का अंतर नहीं रहता है, अतः मोक्ष भी सर्वव्यापी है । किन्तु मोक्ष को केवल आकाश के जैसा नहीं माना सकते हैं, ऐसा वाचस्पति मिश्र जी ने भामती में स्पष्ट किया है । वेदान्त के अनुसार आकाश भी उत्पन्न होता है, इस कारण नित्य भी नहीं है । परंतु मोक्ष नित्य है ।³ मोक्ष सभी विकारों से रहित है । मोक्ष की प्राप्ति में परिवर्तन रज्जुसर्प - भ्रम के दूर होने के समान केवल ज्ञानगत है, सत्तागत नहीं है । रज्जु में सर्प के भ्रम को दूर करने में हमें रज्जु में किसी प्रकार के परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल हमारे दृष्टिकोण में ही परिवर्तन आवश्यक है । उसी तरह ब्रह्मजगत भ्रम को दूर - करने में, अर्थात् मोक्ष को प्राप्त करने में, हमें अधिष्ठान ब्रह्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है । परिवर्तन केवल हमारे दृष्टिकोण में होता है ।

*शोधार्थी, दर्शनशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ